

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛЫХ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Мурадулла МУХАММАДИЕВ	Ташкентский Государственный технический университет, д.т.н., почетный профессор Санкт-Петербургского политехнического университета
Бобораим УРИШЕВ	Каршинский Государственный технический университет, д.т.н., профессор, действительный член Российской академии естествознания
Санжар ЖУРАЕВ	Ташкентский Государственный технический университет, зав. кафедрой "Гидравлика и гидроэнергетика", докт. философ. по техн. наукам, доцент

Аннотация. Приведены результаты анализа технических и экономических показателей малых гидроаккумулирующих электрических станций с резервуарами из синтетических, металлических и других материалов, в диапазоне мощностей 1,0...10 МВт и напора 20...100 метров при их работе в краткосрочном, среднесрочном аккумулировании энергии независимо от количества водных ресурсов. Анализированы результаты расчетов по определению экономической эффективности малых гидроаккумулирующих электрических станций, выполненных рядом исследовательских центров мира и установлено, что нормированная стоимость аккумулирования энергии малой гидроаккумулирующей электростанции мощностью до 10 МВт с резервуарами из синтетических материалов может быть меньше, чем стоимость аккумулирования энергии литий-ионными аккумуляторами аналогичной мощности.

Ключевые слова: системы аккумулирования энергии, гидроаккумулирующие электрические станции, энергетические системы, литий-ионные аккумуляторы, нормированная стоимость аккумулирования энергии, капитальные затраты.

KICHIK GIDROTO'PLASH ELEKTR STANSIYALARINING SAMARADORLIGI TAHLILI

Muradulla MUXAMMADIYEV,
Toshkent Davlat texnika universiteti,
t.f.d., professor, Sankt-Pererburg
politexnika universiteteti faxriy professori,
muhammadiev_m@rambler.ru

Boboraim URISHEV,
Qarshi Davlat texnika universiteti,
t.f.d., professor, Rossiya tabiiy bilimlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi,
bob_urishev@mail.ru

EFFICIENCY ANALYSIS OF SMALL PUMPED STORAGE POWER PLANTS

Muradulla MUKHAMMADIYEV,
Tashkent State Technical University, Doctor
of Technical Sciences, Honorary Professor
of the St. Petersburg Polytechnic University,
muhammadiev_m@rambler.ru

Boboraim URISHEV,
Karshi State Technical University, Doctor
of Technical Sciences, Professor, Full
Member of the Russian Academy of Natural
Sciences, bob_urishev@mail.ru

Sanjar JURAYEV,

*Toshkent Davlat texnika universiteti
"Gidravlika va gidroenergetika" kafedrası mudiri,
texn. fan. falsafa doktori, dotsent,
r.juraev.sanjar@gmail.com*

Annotatsiya. Quvvati 1,0...10,0 MVt, nabori 20...100 metr bo'lgan, suv resurslari miqdoridan qat'i-nazar qisqa va o'rta muddatli energiya saqlashga mo'ljallangan hamda sintetik, metall va boshqa materiallardan tayyorlangan rezervuarlarga ega bo'lgan kichik gidroto'plash elektr stansiyalarining texnik va iqtisodiy parametrlari tahlili keltirilgan. Kichik gidroto'plash elektr stansiyalari iqtisodiy samaradorligini aniqlash bo'yicha jahonning bir qator ilmiy-tadqiqot markazlari tomonidan bajarilgan ishlar natijalari tahlil qilingan va quvvati 10 MVtgacha va sintetik materiallardan tayyorlangan rezervuarlarga ega bo'lgan kichik gidroto'plash elektr stansiyalarida energiyani to'plashning me'yorlashtirilgan narxi litiy - ion akkumulyatorlari to'playdigan energiyaning me'yorlashtirilgan narxiga nisbatan kam bo'lishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: energiyani to'plash tizimlari, gidroto'plash elektr stansiyalari, energetik tizimlar, litiy-ion akkumulyatorlar, energiyani to'plashning me'yorlashtirilgan narxi, kapital xarajatlar.

Sanjar JURAEV,

*Tashkent State Technical University,
Head of the Department of Hydraulics
and Hydropower, Doctor of Philosophy in
Technical Sciences, Associate Professor,
r.juraev.sanjar@gmail.com*

Annotation. The article presents the results of the analysis of technical and economic indicators of small pumped-storage power plants with reservoirs made of synthetic, metal and other materials, in the range of capacities of 1.0...10 MW and a head of 20...100 meters during their operation in short-term, medium-term energy accumulation, regardless of the amount of water resources. The results of calculations to determine the economic efficiency of small pumped-storage power plants, performed by a number of research centers around the world, are analyzed and it is established that the standardized cost of energy accumulation of a small pumped-storage power plant with a capacity of up to 10 MW with reservoirs made of synthetic materials can be less than the cost of energy accumulation by lithium-ion batteries of similar capacity.

Keywords: energy storage systems, pumped-storage hydroelectric power plants, energy systems, lithium-ion batteries, leveled cost of energy storage, capital costs.

В нынешнем этапе развития мировой энергетики необходимость в системах аккумулирования энергии (САЭ) заметно увеличивается, и она становится более актуальным в связи с масштабным использованием ветровых и солнечных технологий для производства электроэнергии. Изменчивость прихода возобновляемой энергии по времени и мощности к электростанциям является ключевым фактором при создании САЭ, особенно в условиях высокой степени внедрения ветровой и солнечной генерации в энергосистемах [1,2].

САЭ могут поддерживать надежность энергосистемы, повышать ее отказоустойчивость, восстанавливаемость после сбоев и расширять ее сетевые услуги, обеспечивать крупномасштабную интеграцию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в процесс энергопроизводства, сделав современные энергетические системы более чистыми и устойчивыми, мало связанными с углеродным следом [3].

Для оптимального планирования САЭ очень важно иметь информацию о суточных, недельных и месячных потребностях в системной гибкости энергосистемы. Данные о возможных потребностях в обеспечении системной гибкости относительно 2021, 2030 и 2050 годов в разных временных периодах приведены в работе [4]. Согласно этим данным в 2030 году суточная, недельная и месячная потребности в системной гибкости будут составлять, соответственно, 4,4, 3,7 и 2,8 % от общего спроса на энергию,

а в 2050 году эти цифры увеличиваются и имеют значения 13,6, 11,8 и 7,5 % соответственно.

В последние годы Республика Узбекистан занимает место в ряде тех стран, в которых ускоренными темпами создаются энергетические объекты ВИЭ, такие как, солнечные, ветровые и гидроэлектрические станции. К концу 2024 года введены в эксплуатацию и подключены к энергосистеме 10 солнечных и 3 ветряных электростанций общей мощностью 4,1 ГВт, что составляет 16 % текущей мощности энергосистемы республики [5]. В энергетической отрасли Республики запланировано довести общую мощность энергосистемы до 27 ГВт к 2030 году, из них 7,0...9,0 ГВт будет «зеленой» мощностью, следовательно, их доля в энергопроизводстве занимает величину до 26...33 % [6].

Опыт использования ВИЭ в энергосистемах показал, что при превышении доли «зеленой» энергии 20 % от ее суммарного производства заметно снижается эффективность использования возобновляемых ресурсов без применения энергоаккумулирующих технологий [7,8]. Согласно «Концепции обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы» к 2030 году годовой объем выработки электроэнергии достигнет 120,8 ТВт·час, при этом доля возобновляемых источников в данном объеме будет составлять 26,1 % [6].

В этих условиях можно предполагать, что для достижения европейского уровня по созданию энергоаккумулирующих мощностей в объеме 4,4 % от суточной вырабатываемой энергии, к 2030 году в Республике Узбекистан должны быть построены САЭ с общим объемом на 152000 МВт·часов в сутки.

Анализ использования САЭ, как метод перераспределения энергетической мощности в энергосистемах показывает, что гидроаккумулирующие электрические станции (ГАЭС) можно использовать в качестве долгосрочного (в течение недели, месяца или сезона) и среднесрочного (в течение суток) высокоэнергетического аккумулирования энергии с целью обеспечения пиковых нагрузок, а в среднесрочном отрезке времени водородные технологии и в краткосрочных периодах (в течение минут, часов) электрохимические аккумуляторы могут быть более эффективными [9,10,11].

Для эффективной работы ГАЭС значение напора должно быть не менее 100 метров [12], так как при больших напорах можно уменьшить объем строительных работ водохранилищ и здания станции, следовательно, капитальные затраты. В связи с этим большинство исследователей считают, что одной из проблем при создании ГАЭС является недостаточность подходящих топографических условий для обеспечения высоких напоров и расположения верхнего водохранилища в тех зонах, где рассматривается аккумулирование энергии. Другую особенность нынешних ГАЭС можно увидеть в диапазоне их установленной мощности в пределах 100...3000 МВт, вызванный якобы низкой экономической эффективностью создания мощностей меньше указанного диапазона [13,14].

Однако и есть другие мнения на счет диапазона мощности, например, в нескольких в последние годы опубликованных работах показана эффективность малых ГАЭС мощностью 1,0...10 МВт [15,16]. Малые ГАЭС, вопреки расхожему мнению, могут быть эффективными и с малыми напорами, а также при нехватки водных ресурсов, благодаря использованию резервуаров из синтетических и других материалов, предотвращающих потери воды.

Концепция малой ГАЭС с резервуарами из гофрированной стали и плавающих мембран первоначально была предложена компанией Shell Energy North America (SENA) для участия в программе HydroNEXT (программа Министерства энергетики США по содействию в повышении эффективности плотин и ГАЭС с замкнутым циклом) [15]. Для этой цели SENA предложила небольшую модульную технологию ГАЭС, в которой предусмотрено использовать резервуары из гофрированной стали или плавающие мембраны для накопления воды (рис. 1). Данная идея основана на результатах опыта работы SENA в нефтегазовой отрасли по методам строительства крупных нефтяных и газовых резервуаров из различных материалов.

Рис. 1. Схемы малых ГАЭС со стальными гофрированными резервуарами

а) ГАЭС с верхним стальным гофрированным и нижним, на плавающем мембране резервуарами;

б) ГАЭС с верхним и нижним стальными гофрированными резервуарами. 1 – здание ГАЭС; 2 – нижний резервуар; 3 – верхний резервуар; 4 – напорный трубопровод; 5 – линии электропередачи.

Одним из требований HydroNEXT было исследование систем ГАЭС с замкнутым контуром, поэтому SENA предложила концепцию, в которой используется гофрированная сталь для верхнего резервуара и плавающая мембрана для нижнего резервуара (плавающий в более крупном водоеме, например, в озере) (рис. 1 а). В данной замкнутой системе ГАЭС вода будет циркулировать между верхним и нижним резервуарами, в ней также

предусмотрена подача небольших количеств воды для компенсации ее потери и испарения с поверхности резервуаров. При этом SENA не исключает использование резервуаров из гофрированной стали как для верхнего, так и для нижнего бьефов (рис. 1 б).

В предложенном примере гидроаккумуляторов (так SENA предложила назвать данную систему) верхний резервуар из гофрированной стали имеет диаметр около 90 метров и высоту около 6 метров.

Боковая часть резервуара по периметру будет покрыта изоляционным материалом толщиной 50 мм, сверху, на поверхности воды будет расположена плавающая крыша для защиты от испарения воды, а также от проникновения посторонних предметов.

Нижний резервуар был предложен в качестве плавающего мембранного резервуара, установленного на существующем водоеме и он может состоять из нескольких ячеек, которые привязаны к плавучим трубам из полиэтилена высокой плотности (HDPE) по периметру и между ячейками.

Данный проект ГАЭС с замкнутым контуром имеет генерирующую мощность 5 МВт, потребляемую насосами мощность 9 МВт и аккумулируемую в течение 6 часов энергию в объеме 30 МВт·часов. Проектом предусмотрена установка одной двухструйной гидротурбины Пелтон мощностью 5 МВт и пять отдельных насосов общей мощностью 9 МВт. Стальной водовод диаметром 900 мм будет перекачивать воду между верхним и нижним резервуарами.

На наш взгляд одной из перспективных схем малой ГАЭС с резервуарами из синтетических материалов предложена профессорами Университета Либерти (США) Т. Элдриджем и Г. Мединой, которая была изложена в отчете IFPSH 2021 [17]. Данная схема состоит из верхней и нижней водонакопительных систем, представляющих собой группы резервуаров из гибких геомембранных материалов полимерного типа, соединенных между собой водоводами. На резервуарах установлены солнечные панели, и они помимо выработки электроэнергии для питания насосов, также позволяют защищать резервуары и поверхности воды от прямого попадания солнечной лучи, тем самым минимизировав испарения влаги. Такая система позволяет оперативно изменять объем аккумулируемой энергии и поэтому называется малой модульной масштабируемой ГАЭС (рис. 2).

Разработчики предлагают использовать малый модульный ГАЭС (ММ ГАЭС) в диапазоне мощности 1,0...10,0 МВт с разными напорами, причем авторы не исключают, что данную схему можно применять и для установок киловаттной мощности.

Ниже приводим экономические показатели рассмотренных малых ГАЭС по данным работ [15,16,18].

Ориентировочная стоимость малой ГАЭС со стальными гофрированными резервуарами мощностью 5 МВт по данным PNNL принята в

двух вариантах: высокая удельная стоимость 4460 \$/кВт; низкая удельная стоимость 2940 \$/кВт [15]. По результатам расчетов капитальные затраты данной ГАЭС при удельной стоимости 4460 \$/кВт составляют 22,3 млн. \$, а нормированная стоимость аккумулирования энергии (LCOS) равна 338,1 \$/МВт·час [16].

Рис. 2. Схема малой модульной масштабируемой ГАЭС

1 – здание ГАЭС; 2 – нижний резервуар; 3 – верхний резервуары; 4 – напорный трубопровод; 5 – солнечные панели; 6 – соединительные водоводы.

Разработчиками оценена экономическая эффективность ММ ГАЭС по различным значениям мощности – от 100 кВт до 10 МВт [18]. Использование ФЭУ в системе ММ ГАЭС увеличивает капитальные затраты в целом, причем, это особенно чувствуется при повышении мощности, например, затраты при 10 МВт увеличиваются почти в два раза, а при мощности 1 МВт повышение затрат составляет 1,28 раза по сравнению с ММ ГАЭС без ФЭУ.

Приведенная (нормированная) стоимость аккумулирования энергии (LCOS) в ММ ГАЭС составляет 368,58 \$/МВт·час при мощности 3 МВт, а при мощности 10 МВт - 220,96 \$/МВт·час.

В целях оценки эффективности малых ГАЭС разработчики проектов сравнили их технико-экономические параметры с параметрами ГАЭС мощностью 100 МВт и литий-ионными аккумуляторами мощностью 10 МВт [15,16,18]. Результаты сравнительных расчетов приведены в таблице 1. По значению LCOS наилучшим вариантом оказался вариант ММ ГАЭС с величиной 221 \$/МВт·час, за ним идет литий-ионные аккумуляторы, однако они имеют 2 раза меньше срока эксплуатации. Если привести срок эксплуатации к базисному сроку (в качестве базисного срока эксплуатации обычно принимается наиболее длительный срок, т.е. срок эксплуатации

ГАЭС) и учесть его при определении LCOS, то малые ГАЭС, в том числе SENA со стальными гофрированными резервуарами могут иметь значения LCOS значительно меньше чем литий-ионные аккумуляторы.

Таблица 1.

Результаты сравнения технико-экономических показателей САЭ

Технико-экономические параметры	SENA	ММ ГАЭС	ГАЭС	LFP
Генерирующая мощность станции, МВт	5	10	100	10
Продолжительность аккумулирования энергии, час	5	4	10	4
Коэффициент полезного действия станции, %	75	76	80	86
Средний срок эксплуатации станции (лет)	30	20	40	10
Общая удельная инвестиционная стоимость (TIC), \$/кВт	4460	2235	2625	1643
Приведенная (нормированная) стоимость аккумулирования энергии (LCOS), \$/МВт·час	338	221	263	238

LFP – литий-ионные аккумуляторы на базе лития, фосфата и железа.

Потенциальными преимуществами рассмотренных малых ГАЭС являются следующие:

– модульность и масштабируемость конструкций, обеспечивающие оперативно изменять параметры ГАЭС и конфигурации установок на основе использования стандартного оборудования и материалов. Различные конфигурации установок могут быть спроектированы путем комбинирования резервуаров разных типов и размеров. Изменение конфигурации насосов и турбин позволяет более гибко выбирать мощность установки и продолжительность хранения;

– использование стандартного серийного оборудования и комплектующих, облегчающее производство строительных работ;

– минимальные объемы строительства ГАЭС, почти исключаящие земляные работы, характерных для возведения водохранилищ и плотин;

– минимальное воздействие на окружающую среду, из-за применения замкнутого цикла аккумулирования энергии;

- возможность снижения энергетических и экологических затрат за счет использования солнечной энергии для питания насосов, перекачивающих воду из нижней водонакопительной системы в верхнюю;
- возможность размещения ГАЭС почти в любом месте, где топографические условия позволяют получать экономически выгодные напоры воды;
- не требуются большие объемы воды (требование характерное для многих ГАЭС), из-за замкнутости системы, что очень выгодно при нехватки водных ресурсов;

Основным недостатком рассмотренных малых ГАЭС является относительно высокая удельная стоимость проекта на киловатт установленной мощности, поскольку, известно, что малые масштабы проектов ГЭС и ГАЭС часто приводят к увеличению удельных экономических показателей. Кроме этого, существует неопределенности, связанные с долговечностью полимерных резервуаров, так как почти нет опыта их использования в условиях высокочастотного наполнения и опорожнения, т.е. большой динамичностью эксплуатации [16,17]. В связи этим трудно прогнозировать срок эксплуатации предложенной конструкции ГАЭС.

Несмотря на это, на наш взгляд, малые ГАЭС имеют право на жизнь, и они могут конкурировать с литий-ионными аккумуляторами при их использовании в краткосрочном и среднесрочном аккумулировании энергии, особенно с участием возобновляемых источников, помимо этого, малые ГАЭС могут быть более эффективными в локальных энергетических системах, даже, в условиях недостаточности водных ресурсов и топографических условий для создания высоких напоров. С учетом вышеприведенных обстоятельств возникает необходимость в проведении исследований по определению возможности внедрения малых ГАЭС в энергосистему Республики Узбекистан, при этом положительным фактором может быть наличие местного сырья для производства синтетических материалов для резервуаров, стоимость которых занимает большую часть капитальных затрат по ГАЭС.

Заключение

1. Анализ исследований по определению возможности использования малых ГАЭС с резервуарами из синтетических, металлических и других материалов, в диапазоне мощностей 1,0...10 МВт и напора 20...100 метров, показал их эффективность по сравнению с литий-ионными аккумуляторами (LFR) и они могут быть использованы для краткосрочного, среднесрочного аккумулирования энергии с малыми напорами и независимо от количества водных ресурсов.

2. Приведены результаты расчетов по определению экономической эффективности малых ГАЭС, выполненных рядом исследовательских

центров мира, которые показали, что приведенная (нормированная) стоимость аккумулирования энергии (LCOS) малой ГАЭС мощностью 10 МВт с резервуарами из синтетических материалов будет меньше на 17 \$/МВт·час, чем LCOS литий-ионных аккумуляторов (LFR) аналогичной мощности.

3. Исходя из вышеприведенных фактов можно заключить, что в условиях интенсивного роста мощностей возобновляемых источников энергии, наблюдаемого в энергосистеме Республики Узбекистан, необходимо детально исследовать вопросы использования малых ГАЭС для краткосрочного, среднесрочного аккумулирования энергии.

Список использованной литературы:

1. Electricity and Energy Storage. DS New Energy. Hangzhou, China. <https://ru.dsisolar.com/info/electricity-and-energy-storage-80681909.html>
2. Накопители энергии. Российский национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», институт энергетики. <https://energy.hse.ru/accenergy>
3. Удальцов Ю., Холкин Д. Рынок систем накопления электроэнергии в России: Потенциал развития. Экспертно-аналитический доклад. Роснано. <https://www.csr.ru/upload/iblock/d11/d1165e0f8aa6d8909cf45408b0f188d2.pdf>
4. Commission staff working document Energy Storage - Underpinning a decarbonised and secure EU energy system. https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-03/SWD_2023_57_1_EN_document_travail_service_part1_v6.pdf
5. 2024-yilda ishlab chiqarilgan “yashil” elektr energiyasi hajmi 4,9 mlrd kVt. soatni tashkil etdi. <https://uzgidro.uz/news/view/8337>
6. Концепция обеспечения Республики Узбекистан электрической энергией на 2020-2030 годы». <https://minenergy.uz/ru/lists/view/77>
7. Sahil Kapila, Abayomi Olufemi Oni, Amit Kumar. The development of techno-economic models for large-scale energy storage systems. Energy Volume 140, Part 1, 1 December 2017, Pages 656-672. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.08.117>
8. Renewables 2023 global status report. Global overview. https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2023_GlobalOverview_Full_Report_ith_endnotes_web.pdf
9. Mostafa H. Mostafa, Shady H.E. Abdel Aleem, Samia G. Ali, Ziad Ali, Almoataz Y. Abdelaziz. Techno-economic assessment of energy storage systems using annualized life cycle cost of storage (LCCOS) and levelized cost of energy (LCOE) metrics. Journal of Energy Storage Volume 29, June 2020, 101345. <https://doi.org/10.1016/j.est.2020.101345>
10. Christian Bussar et al. Optimal allocation and capacity of energy storage systems in a future European power system with 100% renewable energy

generation. 8th International Renewable Energy Storage Conference and Exhibition, IRES 2013. Energy Procedia 46 (2014) 40 – 47. www.sciencedirect.com. doi: 10.1016/j.egypro.2014.01.156

11. Уришев Б. Гидротўплаш электр станцияларининг энергетика тизимларидаги роли ва аҳамияти. “Ўзбекгидроэнергетика” илмий-техник журнали, №1, 2025, 79-88 б. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15484137>

12. Электричество и аккумуляирование энергии. Компания DS New Energy г. Ханчжоу, Китай, 2023. <https://ru.dsisolar.com/info/electricity-and-energy-storage-80681909.html>

13. Pumped storage report 2018. National Hydropower Association (NHA). <https://www.hydro.org/wp-content/uploads/2018/04/2018-NHA-Pumped-Storage-Report.pdf>

14. István Tàczí. Pumped Storage Hydroelectric Power Plants: Issues and Applications, Energy Regulators Regional Association. Budapest, Hungary, 2016. p. 11.

15. P Balducci, R Fan, K Mongird, J Alam, A Somani, J Steenkamp, D Wu, D Bhatnagar, Y Yuan. Shell Energy North America’s Hydro Battery System. Final Market Assessment Report. Pacific Northwest National Laboratory, 2018. https://www.sandia.gov/ess-ssl/wp-content/uploads/2019/06/SENA-Market-Assessment_Combined_Final_June6_formatted-002.pdf

16. Vladimir Koritarov, Jonghwan Kwon, Quentin Ploussard, Patrick Balducci. A Review of Technology Innovations for Pumped Storage Hydropower. Argonne National Laboratory. April 2022.

17. IFPSH (International Forum on Pumped Storage Hydropower. 2021. Innovative Pumped Storage Hydropower Configurations and Uses, Capabilities, Costs & Innovation Working Group, September. <https://www.hydropower.org/publications/innovative-pumped-storage-hydropower-configurations-and-uses>.

18. Hadjerioua, B., T. Eldredge, H. Medina, and S.T. DeNeale. 2019. “Hydrodynamic and Structural Response Modeling of a Prototype Floating Membrane Reservoir System for Pumped Storage Hydropower,” *Journal of Hydraulic Engineering* 145(9): 04019032. doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0001625